

Tabla: Ficha resumen de estudios primarios.

Título:	DOI:	
Nombre del artículo:	País de publicación:	Año de emisión:
Conferencia o revista:		
Autores:		
Resumen:		
Tipo de investigación (clasificación por [20]): Investigación de validación <input type="checkbox"/> Investigación de evaluación <input type="checkbox"/> Solución propuesta <input type="checkbox"/> Artículo filosófico <input type="checkbox"/> Artículo de opinión <input type="checkbox"/> Artículo de experiencia personal <input type="checkbox"/>		
Tipo de soluciones presentadas: Definición conceptual <input type="checkbox"/> Causas, efectos, impactos y limitaciones <input type="checkbox"/> Métodos o técnicas de evaluación <input type="checkbox"/> Herramientas tecnológicas <input type="checkbox"/> Validación industrial <input type="checkbox"/> Metodologías de documentación <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		
Brief description of the proposal:		
Resultados:		
Limitaciones de la propuesta:		
Alternativas de investigación:		